

PYTHON DASTURLASH TILIDA WHILE SIKL OPERATORIGA DOIR MASALALARNING TAHLILI

Alimova Rayhon Abdug`afforovna

Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti talabasi

alimovarayxon6@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada while sikl operatori haqida bayon qilingan va ushbu operator bilan hal qilinadigan bir nechta masalalarning dasturi python dasturlash tilida (muhitida) tuzilgan.

Kalit so`zlar: python, sikl, while, shartli sikl operatori, break, if, else, shart, operator.

Asosiy qism

Operator while shartli sikl operatori deyiladi, siklga kirishda oldin shartli ifoda hisoblanadi, agar uning qiymati noldan farqli bo`lsa sikl tanasi bajariladi. Shundan so`ng shartli ifodani hisoblash va sikl tanasi operatorlarini bajarish, shartli ifoda qiymati nolga teng bo`lguncha davom etadi. Takrorlanishlar soni oldindan aniq bo`lmaganda va qandaydir shartga bog`liq bo`lganda while operatoridan foydalanamiz.

While sikli quyidagi umumiy ko`rinishga ega:

while <shart>:

<operatorlar>

Bu yerda shart rost bo`lganda operatorlar qismi bajariladi. Break operatori yordamida ma`lum bir shartni tekshirish va while sikli bajarilishini to`xtatib qo`yish mumkin.

Python muhitida while sikl operatoriga doir bir nechta masalalarning dasturini tuzamiz:

1 – masala. 10 dan 32 gacha bo`lgan juft sonlarni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  i=10
2  while i<=32:
3      print(i)
4      i+=2
5
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
```

2 – masala. n dan m gacha 3 ga qoldiqsiz bo`linadigan sonlarni chiqaruvchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  n=int(input("n sonini kiriting: "))
2  m=int(input("m sonini kiriting: "))
3  while n<=m:
4      if n%3==0:print(n)
5      n+=1
6
n sonini kiriting: 7
m sonini kiriting: 22
9
12
15
18
21
```

3 – masala. n va m butun musbat sonlari berilgan ($n > m$). n sonini m soniga bo`lib butun hamda qoldiq qismlarini bo`lish va qoldiqni olish amallarini ishlatmasdan topuvchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  n=int(input('n='))
2  m=int(input('m='))
3  butun=0
4  while n>m:
5      n=n-m
6      butun+=1
7  print("Butun=" ,butun, "\nQoldiq=" ,n)
```

```
n=15
m=4
Butun= 3
Qoldiq= 3
```

4 – masala. n butun soni berilgan ($n > 1$). n sonining tub yoki tub emasligini aniqlovchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  n=int(input('n='))
2  i=2
3  j=2
4  while i<=n:
5      tub=True
6      i=i+1
7      while j<=i/2:
8          if i%j==0:
9              tub=False; break
10         j=j+1
11     if tub==False:
12         print("Tub son")
13     else:
14         print("Tub emas")
```

```
n=12
Tub emas
```

```
n=7
Tub son
```

5 – masala. n butun soni berilgan ($n > 0$). Agar n soni 3 ning darajasi bo`lsa $*3$ - ning darajasi'. aks holda $*3$ - ning darajasi emas” degan natija chiqaruvchi dastur tuzing. Qoldiqli bo`lish va bo`lish amallarini ishlatmang.

```
main.py x
1  n=int(input('n='))
2  i=1
3  while i<n:
4      i*=3
5  if n==i:
6      print(n, '-3 ning darajasi')
7  else:
8      print(n, '-3 ning darajasi emas')
```

```
n=21
21 -3 ning darajasi emas
```

```
n=27
27 -3 ning darajasi
```

6 – masala. a va b butun musbat sonlari berilgan. Berilgan sonlarning eng katta umumiy bo`luvchisini aniqlovchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  a=int(input('a='))
2  b=int(input('b='))
3  while a!=b:
4      if a>b:
5          a=a-b
6      else:
7          b=b-a
8  print("EKUB = ", a)
```

```
a=12
b=30
EKUB = 6
```

```
a=81
b=18
EKUB = 9
```

7 – masala. Butun musbat sonning raqamlarini teskari tartibda chiqaruvchi teskari tartibda nomli funksiya hosil qiling. Bu funksiya orqali a, b, c sonlarining raqamlarini teskari tartibda chiqaruvchi dastur tuzing.

```
main.py x
1  import math
2  def teskari_tartibda(n):
3      while n>0:
4          i=n%10
5          n=math.floor(n/10)
6          print(i,end='')
7  a=int(input('a='))
8  b=int(input('b='))
9  c=int(input('c='))
10 teskari_tartibda(a)
11 print('\n')
12 teskari_tartibda(b)
13 print('\n')
14 teskari_tartibda(c)
15
```

```
main x
C:\Users\ProSystems\PycharmProjects\pythonl
a=1234
b=5678
c=98765
4321
8765
56789
Process finished with exit code 0
```

Xulosa qiladigan bo`lsam, dasturlash bo`yicha ko`nikmalarni oshirish va mustahkamlashning eng yaxshi usullaridan biri dasturlashga oid masalalarni ishlashdir. Lekin, dasturlashni o`rganishni endi boshlaganlar yaxshi manbalarni topishga qiynalishadi. Ushbu maqolamda keltirilgan ma`lumotlar va masalalarning pythonda

tuzilgan dasturlari tushunishga juda qulaydir. Maqolada python dasturlash tilida while sikl operatori haqida bayon etildi va bir necha xil masalalarning dasturi aynan shu muhitda tuzildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov, N. S. Xaytullayeva. “Informatika va axborot texnologiyalari: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik”: Toshkent – 2020.
2. Sh. A. Mengliyev, O. A. Abdug`aniev, S. Q. Shonazarov, D. Sh. To`rayev: Python dasturlash tili. Termiz-2021.
3. <http://dastur.uz>
4. www.python.org
5. Informatika va axborot texnologiyalari: umumiy o`rta ta`lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik: M. R. Fayziyeva, D. M. Sayfurov, N. S. Xaytullayeva - Toshkent: Tasvir, 2020.